

Etude préliminaire du remplissage sédimentaire de l'Igue du Gral et implications pour l'accumulation des restes fauniques

Luca SITZIA

Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile; lsitzia@academicos.uta.cl; lcsitzia@gmail.com

Résumé

Les contextes d'accumulation naturelle de faune fossile, tels que les avens-piège, constituent des sources d'information remarquables pour les chercheurs s'intéressant à la paléocécologie des faunes passées. Par ailleurs, ces accumulations contiennent des ensembles non ou peu affectés par l'intervention humaine, et peuvent donc servir comme source de comparaison et de contraste avec les archéoséquences contemporaines des sites archéologiques. Dans un cas comme dans l'autre, la compréhension du contexte géomorphologique et de la dynamique sédimentaire reste fondamentale pour proposer des interprétations sur la formation des ensembles étudiés. Nous présentons ici une étude préliminaire du remplissage sédimentaire de l'aven-piège de l'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot, France), gisement ayant délivré notamment plusieurs couches riches en restes de vertébrés du Pléniglaciaire supérieur et du Tardiglaciaire. L'analyse stratigraphique, sédimentologique et micromorphologique du remplissage de ce gisement nous permet d'identifier quatre unités principales. L'unité 4 correspond à une phase de remplissage probablement antérieure au dernier interglaciaire et s'observe actuellement dans une salle secondaire de la cavité (diverticule est). Les autres unités correspondent à la phase de remplissage Pléniglaciaire supérieur-Holocène et s'observent dans la salle principale de la cavité. Il est montré que les unités 3 et 2, qui contiennent la plupart des ensembles paléontologiques actuellement étudiés, se sont accumulées par une dynamique de solifluxion. Ces ensembles correspondent à des thanatocénoses accumulées d'abord dans le talus d'un cône détritique situé à l'aplomb d'une cheminée d'accès à la cavité, et ensuite redéposées par solifluxion dans la salle principale. Au-delà de l'intérêt paléontologique du gisement, la poursuite des études du remplissage sédimentaire permettra également de mieux documenter l'action du gel dans des systèmes de type aven.

Mots-clés

Karst, avens, dépôts karstiques, solifluxion.

Abstract

Preliminary study of the sedimentary filling of the Igue du Gral and its implications for the accumulation of faunal remains. Bone caves such as sinkholes constitute remarkable sources of information for researchers interested in the paleoecology of fossil faunas. Moreover, these accumulations contain assemblages not or little affected by human intervention and can, therefore, serve as a source of comparison and contrast with contemporaneous assemblages from archaeological sites. In both cases, understanding the geomorphological context and the sedimentary dynamics remains fundamental when proposing interpretations on the formation of the assemblages. Here we present a preliminary study of the sedimentary filling of the Igue du Gral sinkhole (Sauliac-sur-Célé, Lot, France). The filling contains among other a sequence rich of vertebrate remains from the Upper Pleistocene, the Lateglacial and the Holocene. Stratigraphic, sedimentological and micromorphological analysis of the sinkhole sedimentary filling allows us to identify four main units. Unit 4 corresponds to a filling phase probably before the last interglacial and is currently observed in a secondary room of the cavity (East diverticulum). The other units correspond to the Upper Pleistocene-Holocene filling phase and are observed in the main room of the cavity. It is shown that units 3 and 2, which contain most of the paleontological assemblage currently studied, have accumulated by solifluction. We suggest that these assemblages correspond to thanatocenoses, first accumulated in a talus fan located directly above a chimney giving access to the cavity and then re-deposited by solifluction in the main room. Beyond the paleontological interest of this site, extending the studies of the sedimentary fillings will allow improving knowledge on frost action in sinkhole systems.

Keywords

Karst, sinkhole, karstic deposits, solifluction.

1. INTRODUCTION

L'étude stratigraphique et sédimentologique des accumulations naturelles de faune est fondamentale pour comprendre la dynamique de dépôt des restes osseux (Simms, 1994; Rogers *et al.*, 2010 et références citées). Ces études s'avèrent particulièrement importantes lorsque les accumulations se font en grotte, milieu qui se caractérise par des variations latérales rapides qui rendent la reconstruction des dynamiques de dépôt du sédiment au cours du temps notoirement complexe (*e.g.* Lenoble, 2005; Goldberg & Sherwood, 2006; Stratford, 2011; Haddad-Martim *et al.*, 2017). En se limitant spécifiquement aux milieux endokarstiques, de nombreux exemples montrent l'importance d'intégrer les données géomorphologiques et stratigraphiques à l'heure de proposer des interprétations sur la genèse des ensembles paléontologiques et paléanthropologiques (*e.g.* Clarke, 2006; Larsen *et al.*, 1987; Morales *et al.*, 2008; Domingo *et al.*, 2013; Ortega *et al.*, 2014; Val *et al.*, 2018; Bruxelles *et al.*, 2018).

Dans le Sud-Ouest de la France, le Quercy se caractérise par une abondance considérable de cavités karstiques (Salomon *et al.*, 2000), dont de nombreux avens ayant fonctionné au cours du Pléistocène comme pièges naturels (*e.g.* Coumont *et al.*, 2006; Coumont, 2008; Castel *et al.*, 2014; Brugal *et al.*, 2019). Parmi ces gisements, l'Igue du Gral s'est révélé être un gisement majeur à l'échelle régionale en raison de la qualité et de la quantité des restes osseux d'âge Pléistocène supérieur qui y ont été découverts (Castel *et al.*, 2006). De plus, l'étude des couches fossilifères sert de base à un programme original de comparaison entre les ensembles fossiles naturels et les archéofaunes des sites du Paléolithique supérieur récent du Quercy (*e.g.* Castel *et al.*, 2014, 2018).

A ce jour, malgré l'importance reconnue du gisement de l'Igue du Gral et une première synthèse des résultats stratigraphiques (Castel *et al.*, 2006), de nombreuses questions restent à résoudre, notamment en ce qui concerne le rôle des agents abiotiques dans la formation des unités contenant les restes fossiles. Par ailleurs, les analyses géologiques des remplissages sédimentaires des autres avens du Quercy se réduisent aux sites de l'Igue des Rameaux (Rouzaud *et al.*, 1990) et de Coudoulous I et II (Jaubert *et al.*, 2005; Brugal, 2006; Brugal *et al.*, 1998; Costamagno, 1999). En ce sens, le gisement de l'Igue du Gral permet d'augmenter le corpus de données régionales, et plus globalement d'explorer la complexité des systèmes de type aven-piège où la sédimentation est régie par des facteurs biotiques et abiotiques. Dans ce cadre, le but principal de cet article est : 1) de comprendre la dynamique de remplissage de l'Igue du Gral; 2) de déterminer les mécanismes de mise en place des restes fossiles de vertébrés, notamment dans les unités incluant les ensembles biostratigraphiques du Pléistocène supérieur et de l'Holocène.

1.1. Cadre géomorphologique

L'Igue du Gral se trouve dans la commune de Sauliac-sur-Célé (Lot), à 4,5 km au nord-est de la confluence du Lot et du Célé (Igue est un terme local très communément utilisé comme synonyme d'aven). L'ouverture de la cavité se fait à une altitude de 300 m NGF, sur un plateau de calcaires oxfordiens (Formation de Saint-Gery) qui présente une faible pente vers le nord-ouest. D'autres avens sont visibles aux alentours de l'Igue du Gral, ainsi qu'une doline effondrée de 50 m de diamètre et 20 de profondeur (Fig. 1). Ces cavités ont été apparentées à un niveau de grottes situé à 260-280 m, niveau qui refléterait un ancien réseau hydrokarstique développé avant le creusement des vallées du Lot et du Célé (Camus, 2024).

Les données karstologiques sont ici résumées d'après l'étude de Camus (2006). L'Igue du Gral correspond à une cavité de 15 à 20 mètres de diamètre subdivisée en deux grandes zones : la salle principale et la salle secondaire, nommée diverticule est (Fig. 2). La salle principale a une forme de cloche et se caractérise par la présence de plusieurs coupoles et cheminées. La cheminée 1 est un conduit vertical de 9 m de profondeur et de 1,5 à 3 mètres de diamètre; c'est la cheminée qui a été désobstruée lors de la découverte de l'Igue et par laquelle on accède actuellement à la zone de fouille. Elle est associée à deux coupoles qui modèlent la voûte de la salle principale et qui s'arrêtent à environ 8,5 m de haut, c'est-à-dire à environ 1,5 m sous la surface du plateau (Fig. 2). La cheminée 2 se trouve à environ 4 m au nord-ouest de la cheminée 1 et elle est actuellement obstruée par du sédiment; les observations effectuées sur le terrain par Camus (2024) suggèrent que cette cheminée est assez volumineuse et que son entrée est visible sur le plateau. Deux petites cheminées secondaires (4 et 5), elles-mêmes remplies de sédiment, se trouvent enfin au sud de la cheminée 2 (Fig. 2).

La microtopographie de la salle principale est subhorizontale dans le secteur est, ou le remplissage sédimentaire a été scellé par un plancher stalagmitique d'âge vraisemblablement Holocène supérieur (Castel *et al.*, 2024). Vers le sud, on accède à une salle surbaissée qui a été à ce jour peu explorée. En revanche, vers le nord, le replat passe rapidement à un talus à forte pente ($> 30^\circ$) qui connecte la partie haute de la salle principale à une salle basse située à environ 7 m au-dessous du replat (Fig. 2). Le plafond qui relie ces deux zones est également caractérisé par une forte pente et se trouve à environ 1 m au-dessus de la surface du talus.

Concernant le diverticule est, on y accède par un passage étroit situé dans l'extrémité orientale de la salle principale. Ce diverticule s'étend sur environ 6 m selon une direction NE-SO et s'ouvre vers le haut en suivant la cheminée ascendante principale ou cheminée 3, qui remonte

Fig. 1: Carte géomorphologique du secteur de l'Igue du Gral. Modifié d'après Camus (2006).

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| | Argiles du niveau 4' |
| | Plancher |
| | Plancher |
| | Plancher |
| | Concrétion ancienne scellée par la brèche 1 | | | | |

Fig. 2: Carte géomorphologique de la cavité de l'Igue du Gral. Modifié d'après Camus (2006).

de 6,80 m par rapport au sol de la salle principale. Celle-ci se caractérise par la présence d'un remplissage partiel par des brèches cimentées qui sont perchées à plusieurs hauteurs du conduit, et qui colmatent et obstruent celle qui devait être une ancienne ouverture sur le plateau (Fig. 2).

2. TRAVAUX ANTÉRIEURS

La description stratigraphique du remplissage a d'abord été réalisée par Hubert Camus, qui a travaillé dans le gisement de l'Igüe du Gral entre 2006 et 2011. Une partie des résultats de cette étude ont été publiés dans le principal article de synthèse sur l'Igüe du Gral (Castel *et al.*, 2006) et sont résumés ici. L'auteur organise la stratigraphie en cinq ensembles stratigraphiques et/ou paléontologiques principaux (Fig. 3) :

1. Au sommet, l'ensemble 5, qui aurait été en grande partie détruit lors de la découverte et qui a livré des restes humains assimilables à des sépultures protohistoriques (Couture *et al.*, 2024), de rares fragments de céramique et de la faune de milieu tempéré, sauvage et domestique. A la base de cet ensemble se trouvait un niveau à escargots (dont une majorité de *Pomatias*

elegans). L'ensemble correspondrait à la partie basse d'un cône de déjection issu du puits d'entrée actuel – (cheminée 1 – Epoque 4-5 dans la Fig. 3). Il recouvre le sommet du remplissage d'âge Pléistocène ;

2. L'ensemble 4, Pléistocène final, correspondant à un niveau horizontal se pinçant vers l'est, riche en vestiges de cerf de très grande taille et de bison. Cet ensemble renferme également une faible proportion de vestiges de renne et de cheval qui pourraient provenir du démantèlement d'un remplissage antérieur situé dans la moitié est de la salle principale. Cet ensemble, ainsi que les ensembles 2 et 3, seraient alimentés par la cheminée 2 (Epoque 4-5 de la Fig. 3) ;
3. L'ensemble 3, d'âge comparable au précédent, correspondant à un niveau argileux livrant principalement des léporidés.
4. L'ensemble 2, rapporté au Dryas ancien, est constitué par un ensemble de niveaux argileux à passées de cailloutis ou de blocs. Ces passées se répètent sous la forme de pavages naturels horizontaux et leur origine serait liée principalement au ruissellement.
5. L'ensemble 1, qui représente le dépôt le plus ancien, correspond à la brèche ossifère qui colmate la cheminée 3 (Epoque 1 dans la Fig. 3).

Fig. 3: Coupe nord-sud de la cavité de l'Igüe du Gral et schéma interprétatif des différentes phases de remplissage d'après Camus (*in* Castel *et al.*, 2006).

3. MÉTHODE

Les coupes stratigraphiques dégagées par les fouilles ont été décrites sur le terrain. Les coupes principales ont fait l'objet de prélèvements pour analyse granulométrique. Des blocs de sédiment de 10 x 10 x 15 cm ont également été prélevés, pour la réalisation de lames minces. Les échantillons ont été analysés au laboratoire de sédimentologie de l'UMR 5199 PACEA. Chaque échantillon a été préalablement traité à l'eau oxygénée (H₂O₂) pour enlever la matière organique et à l'acide formique (HCOOH dilué à 10 % dans l'eau) afin d'éliminer le carbonate de calcium secondaire. Les lames minces ont été préparées à partir d'échantillons non perturbés après imprégnation sous vide par une résine polyester selon la méthode préconisée par Guilloré (1980). La description des lames minces a été faite en suivant la terminologie de Stoops (2003).

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION

4.1. Caractéristiques et interprétation des principales unités sédimentaires

Sur la base des caractéristiques lithostratigraphiques visibles dans les coupes existantes, nous proposons d'organiser le remplissage sédimentaire de l'Igue du Gral en quatre unités principales. Elles sont décrites ici en partant de la plus récente (Unité 1).

4.1.1. Unité 1 (Ensemble biostratigraphique 1)

Description

L'unité 1 correspond au sommet du remplissage. Elle est visible dans la partie sud de la salle principale, sous la forme d'un nappage peu épais ou en remplissage des petits ravins incisés dans l'unité 2. Au niveau des carrés L-M48 et N49, son épaisseur varie entre 10 et 40 cm au minimum ; sa base n'a pas été observée dans la coupe du carré L48 ouest. Dans cette coupe, l'unité comble un petit chenal qui a été postérieurement affecté par un léger basculement par rapport au niveau actuel de la surface de la salle (Fig. 4). L'unité se caractérise par une alternance de lits infradécimétriques à dominante bioclastique (notamment de coquilles de gastéropodes terrestres) et de lits décimétriques de limons argileux brun-foncé à gastéropodes, restes osseux infradécimétriques et fragments de charbon de bois (Fig. 4). Dans les autres comblements de chenaux, l'unité 1 est un diamicton limono-argileux à support matriciel, avec coquilles de gastéropodes, des restes osseux et des fragments de charbon de bois. Vers le sommet, ce sédiment alterne avec des lamines calcitiques. L'unité est nappée par un horizon calcitique (K) d'épaisseur pluricentimétrique et qui correspond au plancher stalagmitique recouvrant la surface actuelle de l'aven (Fig. 4).

Interprétation

L'unité 1 correspond à un système de cône colluvial dont la partie sommitale était localisée près du sommet de la cheminée. A l'aplomb de la cheminée 1, l'unité 1 est tronquée en raison de la vidange de son remplissage par les spéléologues lors de la découverte de l'Igue en décembre 1998. Nos observations dans la salle principale montrent que l'unité est subhorizontale, ce qui suggère que la pente du cône diminuait rapidement (moins de 2 m) entre l'aplomb de la cheminée et sa périphérie. D'après les observations faites par Camus dans la cheminée 1, il n'y a pas d'évidence que celle-ci ait été complètement remplie. Cela s'accorde avec les indices chronologiques, comme la présence de sépultures protohistoriques, et suggère que la sédimentation a dû se poursuivre pendant une grande partie de l'Holocène.

Cette unité s'est mise en place essentiellement par ruissellement et sous forme de coulées de débris. La présence de lamines calcitiques interstratifiées au sein de niveaux détritiques marque le début d'une sédimentation chimique à l'intérieur de la cavité. Cette sédimentation devient ensuite dominante – du moins en périphérie du talus principal –, permettant ainsi le développement du plancher stalagmitique actuel.

4.1.2. Unité 2 (Ensemble biostratigraphique 2, 3, 4) et Unité 3 (Ensemble biostratigraphique 5-6)

Description (Unité 2)

L'unité 2 est uniquement visible dans la salle principale de la cavité. C'est la mieux perçue en stratigraphie et son épaisseur maximale est d'un mètre. Le développement du plancher stalagmitique affecte cette unité, qui apparaît cimentée à partiellement cimentée à son sommet (ca. 30 cm). Au sud, l'unité se caractérise par une succession de lits lenticulaires diamictiques à support matriciel et limite inférieure nette (Fig. 5). Ces lits présentent des granoclassements doubles, se manifestant par une augmentation nette des fragments osseux et des cailloutis-cailloux anguleux (Fig. 5) qui peuvent être localement imbriqués (Fig. 9). Latéralement (bande P45-46-47), on passe à un litage rudimentaire marqué par des alignements discontinus d'ossements et de cailloux (Fig. 6). L'épaisseur des lits diamictiques varie de quelques centimètres à 50 cm. Leur structure est massive et la matrice est constituée par des limons argileux brun clair (Fig. 7) et par une fraction grossière à cailloux calcaires anguleux et fragments osseux de taille centimétrique à pluridécimétrique. Sur les coupes 47/48 et 45/46, des structures de déformation et des petites failles ont pu être observées (Figs 6, 8). De rares fragments de brèches ont été observés au sein de cette unité.

Au sein de l'unité 2, dix échantillons destinés à une analyse micromorphologique ont été prélevés ; ils sont répartis entre les principales coupes (Figs 6, 8). Trois microfaciès principaux ont été reconnus (Figs 10-11) :

Fig. 4: Unité 1. 1: Petit chenal comblé au sein de l'unité 1 et légèrement basculé (partie gauche de la photo). Echelle: 45 cm. 2: détail du litage à l'intérieur du chenal: alternance de lits massifs à argiles brun foncé à gastéropodes, ossements et charbons de bois avec des lits infradécimétriques à dominante bioclastique (notamment coquilles de gastéropodes terrestres). 3: interstratification de lits d'argile brun foncé au sein du plancher stalagmitique couvrant la surface actuelle de la cavité au niveau de la grande salle.

Fig. 5: Unité 2. 1 : Lits lenticulaires avec un granoclassement double se manifestant par une augmentation nette de fragments osseux et cailloux au niveau de la coupe O48/O49 (cf. Fig. 2); 2 : Comme dans la photo précédente, mais au niveau de la coupe O49/O50. Echelle: 55 cm.

Fig. 6: Coupe stratigraphique de la limite de carrés O/P (haut) et de la limite de carrés 47/48 (bas). G : échantillon granulométrique; M : échantillon micromorphologique.

Fig. 7: 1: Courbe de fréquence des échantillons granulométriques prélevés dans les unités 2 et 3 (cf. Fig. 6 et Fig. 8 pour leur position);
 2: Diagramme ternaire des échantillons granulométriques prélevés dans les unités 2 et 3.

- Lames M2 à M5 : Microstructure vésiculaire à localement lamellaire ou polyédrique subangulaire, recoupée par des biogaleries (*channel microstructure*). Les principaux traits pédologiques par ordre d'apparition sont les suivants : de rares croûtes sédimentaires microlitées ; des microfentes parfois avec évidence de remplissage postérieur (M3) ; des déjections de collemboles et enchytrés ; des zones restreintes avec des imprégnations et des revêtements calcitiques de la porosité, visibles uniquement dans la lame M2.
- Lames M6 à M7 : Microstructure subangulaire, localement lamellaire. Des anciens agrégats granulaires sont incorporés à l'intérieur des agrégats subanguleux (Fig. 10). Les agrégats subanguleux sont recoupés par des microfentes et par des déjections de collemboles et enchytrés, celles-ci étant postérieures aux microfentes ;
- Lames M8 à M10 : Microstructure granulaire à vésiculaire, localement lamellaire. Les principaux traits pédologiques sont les suivants : 1) des revêtements argileux brun clair, brun foncé ou noir, rarement brun rouge, en correspondance de vides planaires ; 2) de rares imprégnations noirâtres ; 3) des nodules rouge noirâtre, parfois concentriques, peu abondants ; 4) de rares lits limono-argileux déformés.

Description (Unité 3)

L'unité 3 se situe dans la partie inférieure du remplissage visible dans la salle principale et sa base n'a pas été atteinte. L'unité correspond principalement à une succession de lits diamictiques tabulaires à support matriciel. La matrice est argileuse ou limono-argileuse, brun clair ou brun rouge/rouge (Figs 6, 8). Les éléments grossiers, abondants, sont des fragments osseux et des débris calcaires subanguleux de taille variant de 1 à 10 cm. De grosses dalles calcaires, pluri-décimétriques, ainsi que des cailloux et blocs de brèche rouge cimentée sont également présents. Au nord du site, une lentille de cailloutis à support clastique, de 10 cm d'épaisseur et de 70 cm de large (Fig. 9), s'interstratifie dans le diamicton à support matriciel.

A l'échelle microscopique (M12-13-14, Fig. 11), la microstructure est granulaire avec d'abondantes vésicules. Les agrégats sont principalement constitués par une matrice limono-argileuse avec grains sableux de quartz. De rares motifs de biréfringence granostriés ont pu être observés en association avec des agrégats. Aussi, certains agrégats peuvent avoir à leur centre un nodule ferrugineux. Les principaux traits pédologiques sont les suivants : 1) de rares revêtements argileux brun rouge,

Fig. 8 : Coupe stratigraphique de la limite de carrés 45/46. G : échantillon granulométrique ; M : échantillon micromorphologique.

Fig. 9: 1: Coupe stratigraphique de la limite de carré Q47/Q48. 1a: détail montrant un possible lobe de solifluxion avec imbrication des os. 2: lit à support clastique au sein de l'unité 3.

Fig. 10: A: Microstructure à biogaleries (*channel microstructure*). Flèche: revêtement calcitique dans la porosité (Lame M2); B: Microstructure lamellaire triée (Lame M2); C: Microfentes recoupant un sédiment caractérisé par une structure lamellaire (Lame M3); D: Microstructure vésiculaire (Lame M4); E: Microstructure subangulaire. Noter l'agrégat granulaire (G) inclus à l'intérieur d'un agrégat subangulaire (Lame M5); F: Microstructure lamellaire triée (Lame M6); G: Microstructure subangulaire. Noter l'agrégat granulaire inclus à l'intérieur d'un agrégat subangulaire (Lame M7); H: microstructure lamellaire (M7).

brun clair, brun foncé ou noir, en correspondance de vides planaires; 2) des zones avec imprégnations noirâtres de degré faible à fort; 3) des nodules rouge noirâtre, parfois concentriques, peu abondants.

Interprétation

Les unités 3 et 2 présentent plusieurs caractères similaires: 1) un empilement de lits diamictiques à support matriciel et une stratification rudimentaire; 2) des petits plissements; 3) une fraction grossière plus ou moins abondante de graviers et blocs anguleux et une fraction

Fig. 11: A: Microstructure granulaire (Lame M 8); B: Microstructure vésiculaire (Lame M8); C: microstructure granulaire avec revêtements brun rouge autour des agrégats (Lame M9); D: Microstructure vésiculaire (Lame M10); E: Microstructure granulaire triée (Lame M13); F: comme E, mais pour Lame M14).

fine dominée par les limons argileux ; 4) la présence de traces de l'action de la glace de ségrégation sur la structure des sédiments, que l'on déduit de la présence d'une structure granulaire avec vésicules plus ou moins abondantes et lamellaires dans la plupart des lames micromorphologiques. L'ensemble de ces caractères est mis en relation avec une dynamique de solifluxion de type pelliculaire (Benedict, 1970, 1976; Matthews *et al.*, 1986; Van Vliet Lanoë, 1988; Bertran, 2004). La fragmentation des parois par le gel à l'entrée de la cheminée(s) et l'éboulement associée explique probablement la présence de lits caillouteux. Les alignements de cailloux et ossements observés au sommet des lits diamictiques sont interprétés comme des pavages résiduels en milieu ruisselé (Ruhe, 1959; Shaw, 1929; Lenoble, 2005). En milieu karstique périglaciaire, la neige peut être abondamment piégée dans les avens et génère à la fonte de grandes quantités d'eau (*e.g.* Luetscher, 2013), ce qui peut être favorable au ruissellement et donc à la formation de pavages.

Les données micromorphologiques révèlent aussi que, postérieurement à la mise en place des unités, une deuxième génération de traits liés à l'action de la glace de ségrégation se surimpose sur la précédente. Cela est particulièrement évident dans les lames situées dans l'unité 2 (M2 à M8, Figs 10-11), et correspond aux microfentes ainsi qu'à la microstructure subangulaire qui efface ou reprend les microstructures précédentes, comme noté dans le cas des agrégats subanguleux contenant des agrégats granulaires. Cette deuxième génération est mise en relation avec un gel saisonnier qui aurait affecté les sédiments après l'accumulation des couches superficielles de l'unité 2.

Enfin, les traits micromorphologiques de la lame M2 suggèrent que la partie sommitale de l'unité 2 a été bioturbée et puis partiellement cimentée en relation avec le développement du plancher stalagmitique présent dans le quart nord-est de la salle principale.

Les unités 2 et 3 ont été accumulées *via* la cheminée 2 et/ou par une cheminée autre que la 1 et la 3 et qui ne serait pas actuellement visible. Cela se base sur : 1) l'hypothèse que la cheminée 3 a probablement cessé de fonctionner comme source d'alimentation en sédiment de la grotte au Pléistocène moyen (cf. paragraphe 5.1.3); 2) le fait que dans la cheminée 1 il n'y a aucune marque de désagrégation de la roche au niveau du conduit vertical (Camus, 2006); 3) l'absence, dans la cheminée 1, d'accumulations de sédiments perchées présentant des caractéristiques similaires à celles des unités 2 et 3.

La couleur rouge et la présence de concrétions ferromanganiques qui caractérise certaines couches de l'unité 3 est interprétée comme un trait hérité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un trait acquis avant l'accumulation du sédiment fin dans l'endokarst. D'un point de vue pédologique, la formation d'horizons rouges reflète normalement une forte teneur en sesquioxydes de fer (Catt *et al.*, 1988). Dans la zone d'étude, la formation d'une couverture superficielle avec de telles caractéristiques a été associée à la Formation de Rouffignac, qui représente une période

d'intense pédogenèse latéritisante entre l'Eocène moyen et l'Eocène supérieur (Gourdon-Platel *et al.*, 2000). Les couches présentant une couleur brun clair, tant dans l'unité 3 que dans l'unité 2, semblent être liées à la même source sédimentaire. En effet, les observations préliminaires du cortège minéralogique de la fraction sableuse ne révèlent pas de changements fondamentaux entre la composition de matrice rougeâtre et la composition de la matrice brunâtre. Le changement de couleur résulte probablement d'un changement de la pédogenèse.

Nous suggérons donc que la matrice sédimentaire dans laquelle s'incorporent les restes osseux des unités 3 et 2 est le résultat d'une histoire sédimentaire complexe et impliquant une échelle chronologique différente de celle d'accumulation des os. Cela est envisageable dans la mesure où le sédiment qui contribue au remplissage d'une grotte n'est pas nécessairement révélateur des environnements de surface, puisque des décalages importants peuvent se produire entre la formation de sols à la surface et la sédimentation finale dans la grotte (Moriarty *et al.*, 2000). Compte tenu de cela, nous proposons deux hypothèses pouvant expliquer les caractéristiques des unités 2 et 3 : 1) la cheminée d'alimentation a été d'abord colmatée par des sédiments ayant une matrice héritée d'anciennes phases de latéritisation (Pléistocène moyen?), ensuite décolmatée au Pléistocène supérieur et, après une phase initiale de redistribution par solifluxion de ces sédiments, la sédimentation aurait progressivement été dominée par des sédiments provenant du plateau et ayant une empreinte pédogénétique de climat plus tempéré (Pléistocène supérieur?) (Unité 3 - Unité 2); 2) la cheminée 2 n'était pas colmatée et, après son ouverture, les sédiments accumulés à l'intérieur de la grotte pendant des phases antérieures et ayant une matrice héritée d'anciennes phases de latéritisation ont été redistribués par solifluxion (Unité 3). Ensuite, l'accumulation de sédiments provenant du plateau et marqués par une pédogenèse sous climat plus tempéré aurait progressivement dominé (sommet Unité 3 et 2).

4.1.3. Unité 4

L'unité correspond à des brèches cimentées qui affleurent dans le diverticule est, perchées au niveau des cheminées ou sous la forme de blocs tombés au pied de celles-ci. Ces blocs sont scellés par plusieurs phases de croissance stalagmitique plus récentes (Camus, 2006). Les brèches ont été également observées dans une cheminée secondaire de la salle principale, ainsi que reprises sous la forme de cailloux et de blocs au sein des unités 2 et 3. Les brèches sont constituées par une matrice d'argile ou de limon argileux rouge et par une fraction grossière à fragments osseux et cailloux calcaires anguleux de 5-6 cm de taille en moyenne. Cette unité n'a pas été étudiée dans le détail pour l'instant. Son interprétation doit donc se limiter à l'hypothèse de la formation d'un cône de débris

qui aurait progressivement colmaté la salle du diverticule jusqu'au remplissage complet de la cheminée 3. Comme cela a été proposé par Camus (2006), cette unité correspond à la phase plus ancienne de remplissage actuellement observée dans l'Igue du Gral. La cheminée 3 et la salle qui y est associée est actuellement partiellement colmatée, ce qui suggère une phase de désobstruction partielle après le remplissage qui aurait colmaté le sommet de la cheminée. La chute de blocs est associée à cette désobstruction, et les recouvrements de ceux-ci par des croissances stalagmitiques indiquent plusieurs phases de sédimentation chimique à l'intérieur de la cavité. Ces éléments suggèrent que l'unité 4 s'est probablement accumulée au Pléistocène moyen, hypothèse qui devra être confirmée par des datations absolues.

4.2. Implications pour la mise en place des restes fauniques

Comme le signale Simms (1994) en se référant au cas spécifique des sites en grotte avec accumulations de vertébrés (*bones caves* et *bone-bearing cave deposits*), la compréhension des contextes stratigraphiques et géomorphologiques est souvent peu développée, ce qui comporte finalement une perte considérable d'informations. De nombreux exemples confirment l'importance d'une intégration des données géologiques dans des contextes de type aven-piège ou similaires (e.g. Dirks *et al.*, 2010; Domingo *et al.*, 2013; Calvo *et al.*, 2013; Val *et al.*, 2018; Bruxelles *et al.*, 2019). En ce sens, dans le cas de l'Igue du Gral, l'intérêt de l'interprétation de chacune des unités du remplissage sédimentaire réside aussi dans la possibilité d'améliorer la compréhension des ensembles paléontologiques. Pour cela, nous essaierons par la suite d'esquisser un certain nombre de constats à partir des données géologiques en nous focalisant sur les unités 3 et 2. L'unité 4 n'a pour l'instant pas encore été fouillée et l'interprétation de l'unité 1 nécessite une plus grande extension des fouilles.

Les résultats de l'analyse stratigraphique et micromorphologique ont permis de montrer que les unités 3 et 2 se sont mises en place par solifluxion. Ce processus se caractérise comme un déplacement par reptation lente du sol sous l'effet des cycles de gel-dégel (Washburn, 1979; Benedict, 1976). De très nombreux travaux en milieu actif et de type expérimental existent (pour une synthèse, voir par exemple Benedict, 1976; Matsuoka, 2001, 2011; Bertran, 2004). Des études ont également analysé l'impact de ce processus sur les ensembles archéologiques, sur la base d'expériences en milieu naturel (Texier *et al.*, 1998) et de simulations numériques (Lenoble *et al.*, 2003, 2008). Celles-ci peuvent servir de base pour avancer plusieurs considérations sur les ensembles paléontologiques contenus dans les unités 3 et 2 :

- Puisque le secteur fouillé de l'Igue du Gral n'est pas à l'aplomb d'une cheminée d'alimentation, il est évident

que les restes osseux ne se sont pas accumulés originellement dans le secteur qui a été fouillé (i.e. dans la salle principale), mais plutôt dans le talus d'un cône détritique localisé au niveau de la cheminée 2 et/ou d'une autre cheminée non visible actuellement. En ce sens, les coulées de solifluxion ont vraisemblablement remanié et redéposé des thanatocénoses préexistantes en aval du secteur d'accumulation initial ;

- Si l'on considère que les ensembles fouillés se trouvent en aval par rapport à leur position originelle, une redistribution des éléments osseux tant verticalement qu'horizontalement est possible, et devrait se traduire par une faible abondance d'éléments osseux en connexion anatomique. Cette considération doit être quelque peu nuancée. En effet, compte tenu du contexte – milieu en grotte avec faible exposition aux agressions climatiques et possible gel saisonnier diminuant la vitesse de dégradation des connexions par des ligaments – on ne peut pas exclure que certaines carcasses ou portions anatomiques non ou partiellement décomposées puissent avoir été transportées dans la pente ;
- En tenant compte de la redistribution verticale et horizontale, il est possible que les ensembles présentent un bruit de fond en termes d'espèces représentées, voire des palimpsestes avec des mélanges d'espèces difficilement assimilables aux mêmes environnements, ou des mélanges de faunes d'environnement comparable, mais s'étant accumulés à des périodes différentes. Toutefois, les études paléontologiques ne permettent pas de discerner un quelconque bruit de fond au sein des ensembles définis, à l'exception de l'interstratification observée dans l'ensemble 4 ; cela tendrait à indiquer une redistribution spatiale des objets dans des temps « courts », i.e. dans des intervalles de temps non identifiables à la résolution temporelle à laquelle travaillent actuellement les paléontologues.
- Une des caractéristiques de la dynamique de solifluxion étant une orientation préférentielle des débris et vestiges dans le sens de la pente, on devrait s'attendre à une forte orientation des os longs dans les ensembles fouillés. Compte tenu de notre intervention postérieure à la fouille du site, les mesures de fabrique directes sur les éléments osseux ne sont pas disponibles. Toutefois, il sera possible dans le futur d'explorer cet aspect en utilisant les carnets de fouille (dessins des éléments osseux), voire en prenant de nouvelles mesures de fabrique lors de la future reprise des fouilles. Les os présentant une forte imbrication tels que ceux observés dans la bande 47 sont interprétés comme le front d'un lobe de solifluxion.

5. CONCLUSION

L'aven de l'Igue du Gral correspond à une cavité karstique qui a dû fonctionner au moins depuis la fin du Quaternaire comme un système de piège à faune. Au

moins trois cheminées, dont l'ouverture s'est faite à des moments différents, ont alimenté le système en sédiments et restes fauniques dans différents secteurs de la cavité. Dans une salle mineure située à l'est de la cavité (diverticule est) se trouve la cheminée 3, comblée par les sédiments de l'unité 4 qui correspondent à la phase de remplissage plus ancienne de la cavité, qui date probablement d'avant le dernier interglaciaire. Au cours du Pléniglaciaire supérieur - Tardiglaciaire, la cheminée 2 et/ou une cheminée non identifiée ont contribué à l'accumulation de sédiments et de restes osseux dans la salle principale de la cavité. Le remplissage sédimentaire qui en résulte comprend les unités 3 et 2, qui ont délivré la plupart des ensembles paléontologiques étudiés à l'heure actuelle. Sur la base des observations stratigraphiques et micromorphologiques, il est proposé l'hypothèse que le dépôt de ces unités s'est fait principalement par une dynamique de solifluxion. Les alignements d'ossements et cailloux observés notamment dans l'unité 2 seraient le résultat de la formation de pavages résiduels sous l'action du ruissellement au moment de la fonte des neiges saisonnière. Toujours dans la salle principale, l'unité 2 est recouverte par une mince nappe de sédiment d'âge Holocène et correspondant à l'unité 1; celle-ci est alimentée par la Cheminée 1.

Compte tenu de la dynamique sédimentaire régissant le dépôt des unités 3 et 2, nous proposons que les ensembles paléontologiques fouillés correspondent à des thanatocénoses originellement accumulées dans le talus de la cheminée 2 ou autre. Celles-ci auraient été, dans un deuxième temps, pas nécessairement très éloignées de la chute, remaniées et redéposées par solifluxion dans la salle principale. Un certain nombre de pistes de réflexion supplémentaires est proposé à partir de cette conclusion principale, pistes qui seront à tester dans le futur.

Au-delà de sa valeur paléontologique, l'Igue du Gral représente sans doute un gisement d'intérêt remarquable pour de multiples aspects. Dans le Sud-Ouest de la France, les témoins sédimentaires de l'action du gel au cours du Pléistocène sont nombreux dans les abris sous roche, les porches des grottes et les sites de plein air. Cela n'est pas le cas pour des contextes de type aven ou puits karstique. Même au-delà du Sud-Ouest de la France, les enregistrements sédimentaires fossiles de processus comme les coulées de solifluxion dans ces milieux sont rares. Par contre, quelques exemples de sols structurés et de coulées de solifluxion dans des systèmes similaires à ceux décrits dans ce travail ont été observés en milieu actif (e.g. Pulinowa & Pulina, 1972; Obu *et al.*, 2017; Bertran *et al.*, 2004).

En conclusion, la poursuite des études stratigraphiques, sédimentologiques et micromorphologiques des unités sédimentaires de l'Igue du Gral constitue une occasion unique pour documenter la dynamique des processus liés

à l'action du gel en milieu de grotte. Il sera également intéressant de comparer l'expression de ces processus dans ce système souterrain avec les enregistrements de surface.

REMERCIEMENTS

Je remercie Jean-Christophe Castel et Myriam Boudadi-Maligne de m'avoir sollicité pour participer à ce projet stimulant, ainsi que Hubert Camus pour m'avoir gentiment envoyé certaines des figures utilisées dans ce travail et pour les discussions fructueuses que nous avons eues sur le terrain. Je remercie le laboratoire LAIA de l'Université de Tarapaca pour m'avoir permis d'utiliser ses équipements, et notamment le microscope pétrographique qui a servi pour l'observation des lames micromorphologiques. Je remercie finalement Pascal Bertran pour la relecture de cet article.

BIBLIOGRAPHIE

- Benedict J. B. 1970. Frost Cracking in the Colorado Front Range. *Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography*, 52: 87-93.
- Benedict J. B. 1976. Frost creep and gelifluction features: A review. *Quaternary Research*, 6: 55-76.
- Bertran P. 2004. *Dépôts de pente continentaux: Dynamique et faciès*. Hors-Série N°1 Quaternaire, AFEQ, Paris, 258 pp.
- Bertran P., Barré A., Beauval C., Boulogne S., Brenet M., Bruxelles L., Claud E., Costamagno S., Ferrier C., Jarry M., Kervazo B., Lacrampe F., Laroulandie V., Lenoble A., Mallye J.-B., Mourre V., Onezime O., O'YI W., Thiébaud C. 2004. Programme d'études taphonomiques en contexte périglaciaire actuel: rapport d'activité 2004, 56 pp.
- Brugal J. 2006. Les gisements paléontologiques et archéologiques de Coudoulous (Tour-de-Faure, Coudoulous). *Annales des Rencontres Archéologiques de Saint-Céré*, 13: 3-17.
- Brugal J.-P., Costamagno S., Jaubert J., Mourre V., Facchini F., Cesnola A., Piperno M. & Peretto C. 1998. Les gisements paléolithiques de Coudoulous (Tour-de-Faure, Lot, France). *Actes du XIII^e Congrès de l'UISPP, Forlì*, 2: 141-145.
- Brugal J.-P., Argant A., Boudadi-Maligne M., Crégut-Bonnoure E., Croitor R., Fernandez P., Fourvel J.-B., Fosse P., Guadelli J.-L., Labe B., Magniez P. & Uzunidis A. 2019. Pleistocene herbivores and carnivores from France: An updated overview of the literature, sites and taxonomy. *Annales de Paléontologie*, 106: 102384.
- Bruxelles L., Stratford D. J., Maire R., Pickering T. R., Heaton J. L., Beaudet A., Kuman K., Crompton R., Carlson K. J., Jashashvili T., McClymont J., Leader G. M. & Clarke R. J. 2019. A multiscale stratigraphic investigation of the context of StW 573 'Little Foot' and Member 2, Sterkfontein Caves, South Africa. *Journal of Human Evolution*, 133: 78-98.
- Calvo J. P., Pozo M., Silva P. G. & Morales J. 2013. Pattern of sedimentary infilling of fossil mammal traps formed in

- pseudokarst at Cerro de los Batallones, Madrid Basin, central Spain. *Sedimentology*, 60: 1681-1708.
- Camus H. 2006. Etude géologique du Gral. In: Castel J.-C. & Coumont M.-P. (dir.) et al. *Igüe Du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot (46). Rapport de Fouille programmée - 1ère année d'opération pluriannuelle*, p. 84.
- Camus H. 2024. Caractérisation morphokarstique de l'Igüe du Gral. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 107-149.
- Castel J.-C., Coumont M.-P., Brugal J.-P., Laroulandie V., Camus H., Chauvière F.-X., Cochard D., Guadelli J.-L., Kuntz D., Martin H. & Mourre V. 2006. La fin du Paléolithique supérieur en Quercy: L'apport de l'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot). In: Jaubert J., Ortega I. & Bordes J.-G. (eds). *Les sociétés du Paléolithique dans un Grand Sud-Ouest de la France: Nouveaux gisements, nouveaux résultats, nouvelles méthodes*. Séances décentralisées de la Société Préhistorique Française. Société Préhistorique Française, 47: 335-353.
- Castel J.-C., Boudadi-Maligne M., Ducasse S., Renard C., Chauvière F.-X., Kuntz D. & Mallye J.-B. 2014. Animal Exploitation Strategies in Eastern Aquitaine (France) during the Last Glacial Maximum. In: Foulds F.W.D., Drinkall H.C., Perri A.R., Clinnick D.T.G. & Walker J.W.P (eds). *Wild Things: Recent advances in Palaeolithic and Mesolithic research*. Oxford Books, pp. 160-174.
- Castel J.-C., Boudadi-Maligne M., Crégut-Bonnoure E. & Brugal J.-P. 2018. Les Avens-pièges Quaternaires: vers une meilleure connaissance des Paléoenvironnements et Sociétés Préhistoriques. Quaternary natural pitfalls: toward a better knowledge of Paleoenvironments and Prehistoric Societies. In: Djindjian F. (ed.). *La Préhistoire de la France - chapitre 4: Les faunes du Quaternaire en France paléontologie et archéologie (coord. J.-P. Brugal)*, vol. spéc. UISPP Paris 2018, pp. 103-107 & 152-179.
- Castel J.-C., Camus H. & Muth X. 2024. L'Igüe du Gral et son contexte. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 9-23.
- Catt J. A., Paepe R., Shackleton N. J., West R. G. & Bowen D. Q. 1988. Soils of the Plio-Pleistocene: Do they distinguish types of interglacial? *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences*, 318: 539-557.
- Clarke R. J. 2006. A deeper understanding of the stratigraphy of Sterkfontein fossil hominid site. *Transactions of the Royal Society of South Africa*, 61: 111-120.
- Costamagno S. 1999. Coudoulous II: Taphonomie d'un aven-piège. Contribution des accumulations d'origine naturelle à l'interprétation des archéofaunes du Paléolithique moyen. *Anthropozoologica*, 29: 13-32.
- Coumont M.-P. 2008. Les avens-pièges. Taphonomie et paléocologie d'accumulations naturelles fossiles de faune. Apports pour la compréhension des archéofaunes. *Bulletin de la Société préhistorique française*, 105: 691-707.
- Coumont M.-P., Brugal J.-P., Castel J.-C., Costamagno S., Jaubert J. & Mourre V. 2006. Les avens-pièges à faible indice de fréquentations humaines: Caractérisation paléocologique, taphonomique et anthropologique. In: Jarry M., Brugal J.-P. & Ferrier C. (eds). *Modalités d'occupation et exploitation des milieux au Paléolithique dans le Sud-Ouest de la France: L'exemple du Quercy. Actes de la session C67, XVème Congrès de l'UISPP, Lisbonne. Suppl. n° 4: 181-196.*
- Couture C., Escola M., Desrue A. & Castel J.-C. - Etude anthropologique des vestiges humains protohistoriques de l'Igüe du Gral et des pièges naturels de Monclar (Sauliac-sur-Célé). In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 465-474.
- Dirks P.H.G.M., Kibii J.M., Kuhn B.F., Steininger C., Churchill S.E., Kramers J.D., Pickering R., Farber D.L., Mériaux A.-S., Herries A.I.R., King G.C.P. & Berger L.R. 2010. Geological Setting and Age of *Australopithecus sediba* from Southern Africa. *Science*, 32: 205-208.
- Domingo M. S., Alberdi M. T., Azanza B., Silva P. G. & Morales J. 2013. Origin of an Assemblage Massively Dominated by Carnivorans from the Miocene of Spain. *PLOS ONE*, 8(5): e63046.
- Goldberg P. & Sherwood S.C. 2006 Deciphering human prehistory through the geoarchaeological study of cave sediments. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 15: 20-36.
- Gourdon-Platel N., Platel J.-P. & Astruc J. G. 2000. La Formation de Rouffignac, témoin d'une paléoaalterite cuirassée intra-éocène en Périgord-Quercy. *Géologie de la France*, 1: 65-74.
- Guilloré P. 1980. *Méthode de fabrication mécanique et en série des lames minces*. Institut National d'Agronomie Paris-Grignon, Département des Sols, Paris, 22 pp.
- Haddad-Martim P.M., Hubbe A., Giannini P.C.F., Auler A.S., Piló L.B., Hubbe M., Mayer E., Wang X., Cheng H., Edwards R.L. & Neves W.A. 2017. Quaternary depositional facies in cave entrances and their relation to landscape evolution: The example of Cuvieri Cave, eastern Brazil. *Catena*, 157: 372-387.
- Jaubert J., Kervazo B., Brugal J.-P., Chalard P., Falguères C., Jarry M., Jeannet M., Lemorini C., Louchart A., Maksud F., Mourre V., Quinif Y. & Thiébaud C. 2005. Coudoulous I (Tour-de-Faure, Lot), site du Pléistocène moyen en Quercy: Bilan pluridisciplinaire. In: Molines N., Monnier J.-L. & Moncel M.-H. (dir.). *Données récentes sur les peuplements du Paléolithique inférieur et moyen en Europe., Actes du Colloque de Rennes, Univ. de Rennes, 22-25 sept. 2003*, BAR 1364: 227-251.
- Larsen E., Gulliksen S., Lauritzen S.-E., Lie R., Løvlie R. & Mangerud J. 1987. Cave stratigraphy in western Norway; multiple Weichselian glaciations and interstadial vertebrate fauna. *Boreas*, 16: 267-292.
- Lenoble A. 2005. *Ruissellement et formation des sites préhistoriques: Référentiel actualiste et exemples d'application au fossile*. Oxford, British Archaeological Reports, 216 pp.
- Lenoble A., Bertran P., Lacrampe F., Bourguignon L. & Detrain L. 2003. Impact de la solifluxion sur les niveaux archéologiques: Simulation à partir d'une expérience en milieu actif et application à des sites paléolithiques aquitains. *Paléo, Revue d'archéologie préhistorique*, 15: 105-122.
- Lenoble A., Bertran P. & Lacrampe F. 2008. Solifluxion-induced modifications of archaeological levels: Simulation based on experimental data from a modern periglacial slope and application to French Palaeolithic sites. *Journal of Archaeological Science*, 35: 99-110.

- Luetscher M. 2013. 6.21 Glacial Processes in Caves. In: Shroder J. F. (ed.), *Treatise on Geomorphology*. Academic Press, pp. 258-266.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00128-7>
- Matsuoka N. 2001. Solifluction rates, processes and landforms: A global review. *Earth-Science Reviews*, 55: 107-134.
- Matsuoka N. 2011. Climate and material controls on periglacial soil processes: Toward improving periglacial climate indicators. *Quaternary Research*, 75: 356-365.
- Morales J., Pozo M., Silva P. G., Domingo M. S., López-Antoñanzas R., Álvarez Sierra A., Antón M., Martín Escorza C., Quiralte V., Salesa M. J., Sanchez I. M., Azanza B., Calvo J. P., Carrasco P., García-Paredes I., Knoll F., Hernández Fernández M., van den Hoek Ostende L., Merino L., ... Siliceo G. 2008. El sistema de yacimientos de mamíferos miocenos del Cerro de los Batallones, Cuenca de Madrid: Estado actual y perspectivas. *Palaeontologica Nova*, 8: 41-117.
- Moriarty K.C., McCulloch M.T., Wells R.T. & McDowell M.C. 2000. Mid-Pleistocene cave fills, megafaunal remains and climate change at Naracoorte, South Australia: Towards a predictive model using U-Th dating of speleothems. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 159: 113-143.
- Mathews J.A., Harris C. & Ballantyne C.K. 1986. Studies on a Gelifluction Lobe, Jotunheimen, Norway: 14C Chronology, Stratigraphy, Sedimentology and Palaeoenvironment. *Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography*, 68: 345-360.
- Ob J., Košutnik J., Overduin P. P., Boike J., Blatnik M., Zwieback S., Gostinčar P. & Mihevc A. 2018. Sorted patterned ground in a karst cave, Ledenica pod Hrušico, Slovenia. *Permafrost and Periglacial Processes*, 29: 121-130.
- Ortega A. I., Benito-Calvo A., Pérez-González A., Carbonell E., Bermúdez de Castro J. M. & Arsuaga J. L. 2014. Atapuerca Karst and its Palaeoanthropological Sites. In: Gutiérrez F. & Gutiérrez M. (eds). *Landscapes and Landforms of Spain*. Springer Netherlands, pp. 101-110
- Pulinowa M. Z. & Pulina M. 1972. Phénomènes cryogènes dans les grottes et gouffres des Tatras. *Biuletyn Peryglacjalny*, 21: 201-235.
- Rogers R.R., Eberth D.A. & Fiorillo A.R. 2010. *Bonebeds: Genesis, Analysis, and Paleobiological Significance*. University of Chicago Press, 512 pp.
- Rouzaud F., Soulier M., Brugal J.-P. & Jaubert J. 1990. L'Igue des Rameaux (Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne). Un nouveau gisement du Pléistocène moyen: Premiers résultats. *Paléo Revue d'Archéologie Pré-historique*, 2: 89-106.
- Ruhe R.V. 1959. Stone lines in soils. *Soil Science*, 87: 223-231.
- Salomon J.-N. 2000. Le causse de Gramat: Les atouts du paysage karstique. *Karstologia*, 35: 1-12.
- Shaw C.F. 1929. Erosion Pavement. *Geographical Review*, 19: 638 pp.
- Simms M. J. 1994. Emplacement and preservation of vertebrates in caves and fissures. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 112: 261-283.
- Stoops G. 2003. *Guidelines for analysis and description of soil and regolith thin sections*. In: Stoops G.S., Vepraskas M.J. & Jongmans A.G. Soil Science Society of America, 184 pp.
- Stratford D. 2011. Cave excavation: Some methodological and interpretive considerations. *Cave and Karst Science*, 38: 111-116.
- Texier J. P., Bertran P., Coutard J. P., Francou B., Gabert P., Guadelli J. L., Ozouf J. C., Plisson H., Raynal J. P. & Vivent D. 1998. TRANSIT, an experimental archaeological program in periglacial environment: Problem, methodology, first results. *Geoarchaeology*, 13: 433-473.
- Val A., Backwell L. R., Dirks P. H. G. M., d'Errico F. & Berger L. R. 2018. Reconstruction of the burial position of two hominin skeletons (*Australopithecus sediba*) from the early Pleistocene Malapa cave site, South Africa. *Geoarchaeology*, 33: 291-306.
- Van Vliet-Lanoë B. 1988. Approche morphologique et micro-morphologique de la dynamique de solifluxion dans les massifs de la Font Sancte et du Chambeyron. *Bulletin-Centre de Géomorphologie de Caen*, 34: 29-45.
- Washburn A. L. 1979. *Geocryology. A survey of periglacial processes and environment*. Edward Arnold, London, 320 pp.